

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

2024 № 4 (27)

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi
O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари
при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers
of the Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

**FALSAFA VA HAYOT
XALQARO JURNAL**

**ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ**

**PHILOSOPHY AND LIFE
INTERNATIONAL JOURNAL**

2024 № 4 (27)

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi.
Журнал выходит 4 раза в год.
The journal is published 4 times in a year.

Toshkent

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” International journal

<p>Tahrir kengashi Abdildina, R.J. - Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor Mamedzade, I.R. - Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori ,f.f.d., professor Skarantino, L.M. - Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya) Smirnov, A.V.- Rossiya FA akademigi, Rossiya FA “Falsafa “instituti direktori, Rossiya FA prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya) Seytaxmedova N.L. Qozog'iston FA muxbir a'zosi, f.f.d., professor Tsuy Veyxan - Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy) Chumakov, A.N. - Rossiya FA Falsafa institute professori, f.f.d., (Rossiya)</p> <p>Muassislar: Mirzo Ulugbek nomidagi Uzbekiston Milliy universiteti O'z.RV M huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi O'zbekiston falsafa jamiyati Expert lawyers МЧЖ Elc.uz</p> <p style="text-align: center;">Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.</p>	<p>Bosh muharrir: Shermuhamedova, N.A. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Bosh muharrir o'rinbosari: Aslanova R. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Mas'ul muharrir: Muhamedova Z.M. – f.f.d., prof. (O'zbekiston) Tahrir hay'ati: Allahyarova, T., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Andirjanova, G.A., - s.f.d., professor (Qozog'iston) Abasov, A.S. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Buzarinejad, Y. - PhD, dotsent, Tehron universiteti Alborz fakulteti dekani; (Eron) B.K. Santosh Kukreja, - DS professor (Hindiston) Bilalov, M.L., - f.f.d., professor (Rossiya) Gabitov, T.X., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Kerimov E. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Gezalov, A.A., - f.f.n., professor (Rossiya) Olatunji Feliks – PhD, dotsent (Nigeriya) Pardayev S.P. – falsafa doctori PhD, (O'zbekiston) Tulenova G. J - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tesdelen, Vefa, - f.f.d., professor (Turkiya) To'rayev, B.O., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tyukmaeva A.M. – falsafa doctori PhD (O'zbekiston) Kurmangalieva, G. K., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Qurbonova L.A. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Xudoydodzoda F.B., - f.f.d., professor (Tojikiston) Hakimov N. H. – f.f.d., professor (O'zbekiston) Xudoyberganov R. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Mahmadizoda N. – f.f.d., professor (Tojikiston) Naushabaeva, A. Hakimoglu - PhD filos., professor (Turkiya) Paxruddinov, Sh.I.- s.f.d., professor (O'zbekiston) Sergeev, M.Y., - professor (AQSH) Sagikizi A.- f.f.d., professor(Qozog'iston) Urmanbetova, J.K., - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Chjan Baychun, - f.f.d., professor (Xitoy) Shadmonov, Q., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Sharipova E.K. – f.f.d., professor (Qirg'iziston) Ilmiy kotib: Xidirov, M.T. – falsafa doctori PhD, dotsent (O'zbekiston) Musahhihlar: Qodirov J. (O'zbekiston) Po'latov A. (O'zbekiston)</p>
--	---

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Редакционный совет: Абдильдина, Р. Ж. – академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор Мамедзаде, И. Р. – д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана Скарантино, Л. М. – президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия) Смирнов, А. В. – академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия) Сейтахмедова Н.Л. – член академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор Турсунов, А. – академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор Цуй Вэйхан – Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай) Чумаков, А. Н. – проф. РАН, д.ф.н., (Россия)</p> <p>Учредители: Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Международный научно-исследовательский Центр Имам Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан Философское общество Узбекистана ООО «Expert lawyers» Elc.uz</p> <p>Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агентством по печати и информации Узбекистана</p>	<p>Главный редактор: Шермухамедова, Н.А. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Заместитель редактора: Асланова Р. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Ответственный редактор: Мухамедова, З.М. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Редакционная коллегия: Аллахярова, Т. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Андиржанова, Г.А. – д.п.н., профессор (Казахстан) Абасов, А. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Бузариная, Я. – доктор философии PhD, доцент (Иран) В.К.Сантош Кукреджа – доктор филос PhD, профессор (Индия) Билалов, М.И. – д.ф.н., профессор (Россия) Габитов, Т.Х. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Керимов А. – д.ф.н., проф. (Азербайджан) Гезалов, А.А. – к.ф.н., профессор (Россия) Олатунджи Ф. – доктор философии PhD доцент (Нигерия) Пардаев С.П. – доктор философии PhD (Узбекистан) Туленова Г.Ж. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тешделен В. – д.ф.н., профессор (Турция) Тураев, Б.О. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тюкмаева А.М. – доктор философии PhD (Узбекистан) Курмангалиева, Г.К. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Курбанова Л.А. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойдодзода Ф.Б. – DSc, профессор (Таджикистан) Хакимов Н.Х. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойбергганов Р.Х. – DSc, доцент (Узбекистан) Махмадизода Н. – DSc, профессор (Таджикистан) Пахруддинов, Ш.И. – д.п.н., профессор (Узбекистан) Сергеев, М.Ю. – PhD, профессор (США) Сагикизи А. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Урманбетова, Ж.К. – д.ф.н., профессор (Киргизистан) Чжан Байчун – д.ф.н., профессор (Китай) Шарипова Э.К. – д.ф.н. профессор (Киргизистан) Ученый секретарь: Хидиров, М.Т – доктор философии PhD (Узбекистан) Корректоры: Кодиров Ж. – (Узбекистан) Пулатов А. – (Узбекистан)</p>
---	--

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Editorial Council: Abdildina, R.J. – academician AS of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Mamedzade, I.R. – director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor Scarantino, L.M. – president of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy) Smirnov, A.V. – Academician of the Academy of Sciences of Russia, director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philosophical sciences, professor (Rossiya) Seytahmetova N.L. – Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philosophical Sciences, professor (China) Chumakov, A.N. – professor RAN doctor of philosophical sciences (Russia)</p> <p>Founders:</p> <p>National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan Expert lawyers LLC Elc.uz</p> <p>The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information</p>	<p>Editor-in-Chief Shermukhamedova, N.A. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Deputy Editor: Aslanova R. doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Managing editor: Mukhamedova, Z.M. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Editorial team: Allahyarova, T. – doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan) Andirjanova, G.A. – doctor of Philosophical Sciences, Professor (Kazakhstan) Abasov, A.S. - doctor of Philosophical Sciences, Professor (Azerbaijan) Bouzarinejad Y. – PhD, associate professor (Iran) B.K., Santosh Kukredja – PhD., professor (India) Bilalov, M.I. – doctor of philosophical sciences, professor (Russiya) Gabitov, T.H. – doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan) Kerimov E. – doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Gezalov, A.A. – doctor of philosophical sciences, associate Professor (Russia) Olatunji F. – doctor of philosophical sciences PhD, associate Professor (Nigeria) Pardayev S.P. – doctor of Philosophical sciences (Ўзбекистан) Tulenova G. J. – doctor of philosophical Sciences, professor (Uzbekistan) Tesdelen Vefa – doctor of philosophical Sciences, professor (Turkey) Turaev, B.O. – doctor of Philosophical sciences, Professor (Uzbekistan) Tyukmaeva A.M. – doctor of Philosophical sciences (Ўзбекистан) Kurmangaliyeva, G.K. – doctor of Philosophical Sciences, professor (Kazakhstan) Kurbanova L.A. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Khudoydodzoda F.B. – doctor of Philosophical Sciences DSc, professor (Tajikistan) Hakimov N.H. – doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Khudoyberganov R. – doctor of Philosophical Sciences DSc, associate Professor (Uzbekistan) Mahmadizoda N. – doctor of Philosophical Sciences DSc, associate Professor (Tajikistan) Pakhriddinov, Sh.I. – doctor of political sciences, professor (Uzbekistan) Sergeev, M.Yu. – PhD philos., professor (USA) Sagikizi A. – doctor of Philosophical sciences, professor (Kazakhstan) Urmanbetova, J.K. – doctor of philosophical Sciences, Professor (Kyrgyzstan) Zhang Baichun – doctor of philosophical sciences, professor (China) Shadmanov, Q. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Sharipova E.K. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) - doctor of Philosophical sciences, professor, professor (Belarus) Scientific Secretary: Khidirov, M.T. (Uzbekistan) Correctors: Kodirov J. (Uzbekistan) Pulatov A. (Uzbekistan)</p>
--	--

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Andirjanova Gulnar Abilxairovna, Saydinova Kamila Yuridinovna	Energetik xavfsizlik – xalqaro munosabatlarning tarkibiy qismi	9-18
Norov Shaymardon Omonovich	Mehnat migratsiyasi jarayonida madaniy uzilish va uning ijtimoiy ongga ta'siri	19-26
Tangirov Nizom Abdurahmonovich	Noosfera g'oyasining shakllanishiga oid falsafiy g'oyalar	27-33
To'ramurodov Jo'rabek Normurod o'g'li	Jon Lokkning fuqarolik jamiyati borasidagi asosiy falsafiy qarashlari	34-45

TA'LIM VA FAN FALSAFASI

Jo'rayev Anvar	Ijtimoiy bilish darajalari tadqiqot jarayonidagi qarama-qarshiliklar birligi sifatida	46-58
Oni, Adetunji Sandi	AC Graylingning zamonaviy epistemologiyada skeptitsizmga qarshi kurashishdagi realist yondashuvini tadqiq qilish	59-74

TARIX FALSAFASI VA FALSAFA TARIXI

Bozorov Dilmurod Mirzarasulovich	Sinergetikaning asosiy tushuncha va tamoyillarining ilmiy-falsafiy tahlili	75-91
Shermuhamedova Nigina Arslanovna	Eronning madaniy diplomatiyasi va uning Markaziy Osiyo mamlakatlariga ta'siri	92-105

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR

Azeez Akinwumi Sesan, Olubunmi Alaje	Wole Soyinka'ning "Sher va marvarid" ("le Lion et la Perle") asarida teskari haqiqat va zamonaviylikka madaniy javob	106-122
Kadirova Dilbar Salixovna	San'at – estetikaning tadqiqod doirasi sifatida	123-135
Shadimetova Gulchehra Mamurovna	O'zbek milliy bayramlarida xalq amaliy san'at turining ifodalanishi	136-142

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА

**Андиржанова
Гулнар
Абылхаировна,
Сайдинова
Камила
Юридиновна** Энергетическая безопасность как элемент международных отношений 9-18

**Норов
Шаймардон
Омонович** Трудовая миграция: культурный разрыв и его влияние на общественное сознание 19-26

**Тангиров Низом
Абдурахмонович** Философские идеи о формировании концепции ноосферы 27-33

**Турамурудов
Джурабек
Нормурадович** Основные философские взгляды Джона Локка на гражданское общество 34-45

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУК

Жураев Анвар Уровни социального познания как единство противоречий в процессе исследования 46-58

**Они, Адетунжи
Сандей** Исследование реалистического подхода А. С. Грейлинга к преодолению скептицизма в современной эпистемологии 59-74

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

**Бозоров
Дилмурод
Мирзарасулович** Научно-философский анализ основных понятий и принципов синергетики 75-91

**Шермухамедова
Нигина
Арслановна** Культурная дипломатия ирана и её влияние на страны Центральной Азии 92-105

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ

**Азиз Акинвуми
Сесан, Олубунми
Алаже** Инверсионная Реальность и культурный отклик на модернность в пьесе «Лев и Жемчужина» Воле Сойинки 106-122

**Кадырова Дилбар
Салиховна** Искусство как область эстетического исследования 123-135

**Шадиметова
Гулчехра
Мамуровна** Выражение народного прикладного искусства в узбекских национальных праздниках 136-142

PHILOSOPHY OF POLITICS AND SOCIETY

Andirzhanova Gulnar Abylkhairovna, Saidinova Kamila Yuridinovna	Energy security as an element of international relation	9-18
Norov Shaymardon Omonovich	Labor Migration: Cultural disjunction and its impact on social consciousness	19-26
Tangirov Nizom Abduraxmonovich	Philosophical ideas related to the formation of the noosphere concept	27-33
Turamurodov Jurabek Normurodovich	John Locke's main philosophical views on civil society	34-45

PHILOSOPHY OF EDUCATION AND SCIENCE

Jurayev Anvar	Levels of social cognition as a unity of contradictions in the research process	46-58
Oni, Adetunji Sunday	Exploring AC Grayling's realistic approach towards combating skepticism in contemporary epistemology	59-74

PHILOSOPHY OF HISTORY AND HISTORY OF PHILOSOPHY

Bozorov Dilmurod Mirzarasulovich	Scientific and philosophical analysis of the basic concepts and principles of synergetics	75-91
Shermuhamedova Nigina Arslanovna	Iran's cultural diplomacy and its influence on the countries of Central Asia	92-105

WORLD CULTURE AND RELIGIOUS TRADITIONS

Azeez Akinwumi Sesan, Olubunmi Alaje	Inverted reality and cultural response to modernity in Wole Soyinka's the Lion and the Jewel (le Lion et la Perle)	106-122
Kadirova Dilbar Salikhovna	Art as a field of aesthetic inquiry	123-135
Shadimetova Gulchehra Mamurovna	Representation of folk applied arts in Uzbek national celebrations	136-142

**TARIX FALSAFASI VA FALSAFA TARIXI /
ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ /
PHILOSOPHY OF HISTORY AND HISTORY OF PHILOSOPHY**

UDK: 167+165.23

 10.5281/zenodo.15805969

Bozorov Dilmurod Mirzarasulovich

falsafa fanlari nomzodi, dotsent,
ISFT instituti Gumanitar va tabiiy fanlar kafedrası,
Toshkent shahar, O'zbekiston
bozarov_d@list.ru

**SINERGETIKANING ASOSIY TUSHUNCHA VA TAMOYILLARINING
ILMIY-FALSAFIY TAHLILI**

Annotatsiya. Ushbu maqolada sinergetikaning asosiy tushuncha va tamoyillarining ilmiy-falsafiy tahlili amalga oshirilgan. Sinergetika turli fanlar tutashuvida shakllangan murakkab tizimlarning o'z-o'zini tashkil etishi va taraqqiyot mexanizmlarini o'rganuvchi fan sohasi sifatida tahlil qilingan. Maqolada ochiq va yopiq tizimlar, dinamik tizimlar, attractor, bifurkatsiya, dissipative tuzilmalar va dinamik xaos kabi tushunchalarning mohiyati yoritilgan. Shuningdek, sinergetikaning nochiziqlik, kogerentlik va evolyutsiyaviy o'zgarishlarga oid tamoyillari keng ko'lamda muhokama qilingan. Ushbu tahlillar murakkab tizimlar rivojlanishining umumiy qonuniyatlarini anglashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: sinergetika, tizimlar nazariyasi, ochiq va yopiq tizimlar, dinamik tizim, attractor, bifurkatsiya, dissipativ tuzilmalar, dinamik xaos, nochiziqlik, kogerentlik, evolyutsiya.

Бозоров Дилмурод Мирзарасулович

кандидат философских наук, доцент, кафедра гуманитарных и естественных наук, институт ISFT,
г. Ташкент, Узбекистан
E-mail: bozarov_d@list.ru

**НАУЧНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ
И ПРИНЦИПОВ СИНЕРГЕТИКИ**

Аннотация. В статье представлен научно-философский анализ основных понятий и принципов синергизма. Сinergetika анализируется как область науки, изучающая механизмы самоорганизации и развития сложных систем, образующихся на стыке различных дисциплин. В статье рассматривается сущность таких понятий, как открытые и закрытые системы, динамические системы, аттракторы, бифуркации, диссипативные структуры

и динамический хаос. Широко обсуждались также принципы синергизма, касающиеся тонкости, согласованности и эволюционных изменений. Эти анализы служат для понимания общих законов развития сложных систем.

Ключевые слова: синергетика, теория систем, открытые и закрытые системы, динамическая система, аттрактор, бифуркация, диссипативные структуры, динамический хаос, разреженность, когерентность, эволюция.

Bozorov Dilmurod Mirzarasulovich

PhD in philosophy, associate professor,
department of Humanities and Natural Sciences, ISFT Institute,
Tashkent, Uzbekistan
E-mail: bozarov_d@list.ru

SCIENTIFIC AND PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE BASIC CONCEPTS AND PRINCIPLES OF SYNERGETICS

Abstract. The article presents a scientific and philosophical analysis of the basic concepts and principles of synergy. Synergetics is analyzed as a field of science that studies the mechanisms of self-organization and development of complex systems formed at the junction of various disciplines. The article examines the essence of such concepts as open and closed systems, dynamic systems, attractors, bifurcations, dissipative structures and dynamic chaos. The principles of synergy concerning subtlety, consistency and evolutionary changes were also widely discussed. These analyses serve to understand the general laws of development of complex systems.

Keywords: synergetics, systems theory, open and closed systems, dynamic system, attractor, bifurcation, dissipative structures, dynamic chaos, sparseness, coherence, evolution.

KIRISH

Falsafa va fan sohasida olib borilgan tadqiqotlarodan ma'lum bo'lishicha, aynan sinergetika fanning yangi sohasi sifatida bir qancha fanlar to'qnashuvi asosida yuzaga kelgan. Bularga biz fizika, biologiya, sotsiologiya, psixologiya, san'at, madaniyat, tarix va hokozolarni kiritishimiz mumkin. Sinergetika asoschilarining fikricha, sinergetika doirasida qandaydir notartiblashgan tizimning alohida qismlarning hamkorlikdagi harakati o'rganiladi. Uning oqibatida sinergetik holat yoki murakkab darajadagi o'zgarish ro'y beradi. Bu jarayonda makroskopik makonli, zamon yoki zamon-makonli tuzilmalar yuzaga keladi, ular esa determinallashgan va stoxatik jarayonlar sifatida ko'rib chiqiladi. Aynan sinergetikada teskari hodisa ya'ni tartiblashgan holatdan kaosga holatiga o'tish ko'rib chiqiladi. Sinergetika fan taraqqiyotining postnoklassik, ya'ni noklassik fandan keyingi rivojlanish bosqichini xarakterlaydi. Bizningcha, uning ilgari surgan asosiy tushuncha va tamoyillari hatto noklassik fan nuqtai-nazardan qaraganda ham nihoyatda g'ayrioddiy ko'rinadi. Darhaqiqat, sinergetikaning o'rganish ob'yekti, predmeti, uning o'rni, mavqei to'g'risida baholash turlicha bo'lishi nafaqat fan tarixi, balki falsafiy tafakkur rivoji uchun ham ahamiyatlidir.

Fikrimizcha, insonni bunday muloqotini o'rganuvchi fanlarda ko'p obyektlar ochiq yoki yopiq holatda tizim sifatida ko'rib chiqilishi mumkin.

Aytish joizki, tizimlar ko'p qismlardan tashkil topgan, sinergetik yondashuvga ko'ra nafaqat ular u yoki bu darajadagi murakkab holatda balki o'zaro hamkorlikda namoyon bo'ladi. Misol uchun jamiyatda insonlar o'rtasidagi hamjihatlik, organizmda esa hujayralar tartiboti, miya o'zining neyronlari bilan yoki fizikada suyuqlik o'zining molekulalari bilan hamkorlikda faoliyat olib boradi. Darhaqiqat, mazkur jarayonda aks etgan alohida qismlar o'zaro muvofiqlashuvi hisobiga tizimda yangi sifatlar paydo bo'ladi. Shuning uchun bu sifatlarning aksariyati sinergetik yondashuvga ko'ra murakkab tizimga nisbatan o'z-o'zini tashkillashtirishning samaradorligini aks ettiradi. Shuning uchun ham bunday murakkab tuzilishlarga ega bo'lgan muvofiqlashuvni izohlashda sinergetik tushunchalarga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Mana shunday tushunchalardan biri ochiq tizim tushunchasidir. Bu tushuncha "Biron bir murakkab tizimni tashqi muhit bilan modda, energiya va axborot almashinuvini bildiradi" [Князева, Е.Н., Курдюмов, С.П., 2005, 240 с.]. Shu o'rinda qayd etish kerakki, bu tushuncha sinergetikadan avval ham mavjud bo'lgan. Buni biz tizimli yondashuv haqidagi g'oyalardan ham aniqlab olishimiz mumkin. Bunday yondashuvga binoan tizim tashqi muhit bilan aloqadorligiga ko'ra ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Bulardan birinchisi ochiq tizim bo'lsa, ikkinchisi yopiq tizimdir. Lekin tizimni bu tartibda tushuntirish nisbiy xarakterga ega. Chunki ba'zan biz uchun yopiq tuyulgan tizim boshqalar uchun ochiq bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham hozirgacha bu tizimlar to'g'risida bahs-munozarali qarashlar davom etmoqda. Jumladan, real dunyoda cheksiz va son-sanoqsiz o'zaro munosabatlar mavjud bo'lib, ularni birdaniga yangilash qiyin. Buning uchun aniq tizimni yaratish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Binobarin, bunday tizimlardan biri bo'lgan dinamik tizim faqat yig'indi bo'libgina qolmay, balki u ham o'zaro ta'sir kuchiga ega bo'lgan komponentlardan iboratdir.

MATERIALLAR VA METODLAR

G. Nikolis va I. Prigojin kabi olimlar o'z tadqiqotlarida muvozanatdan uzoq bo'lgan tizimlarning o'z-o'zini tashkil etishi va dinamik taraqqiyoti haqida keng fikr yuritganlar. Ularning asarlarida ochiq tizimlarning evolyutsiyasi, dissipativ strukturalarning shakllanishi va termodinamik beqarorlik tushunchalari ilmiy asoslangan holda bayon etilgan. YE.N. Knyazeva va S.P. Kurdyumovlar sinergetikaning umumiy asoslari va uning falsafiy talqiniga e'tibor qaratganlar. Ularning fikricha, sinergetika faqat fizik va kimyoviy tizimlarni emas, balki ijtimoiy va biologik tizimlarni ham tahlil qilish uchun samarali metodologiya hisoblanadi. O. Fayzullayev o'z tadqiqotlarida ochiq va yopiq tizimlarning mohiyatini fanning falsafiy va metodologik jihatlari bilan bog'liq holda tahlil qiladi. Xususan, ochiq tizimlar modda, energiya va axborot almashinuvining doimiy ta'siri ostida bo'lib, ular barqaror taraqqiyotga erishishi mumkinligini qayd etadi. K. Poppening "Ochiq jamiyat va uning dushmanlari" asarida ijtimoiy tizimlarning ochiqligi va o'zgaruvchanligi muhokama qilinadi. Ushbu g'oyalar

sinergetik tamoyillar bilan bog‘liq bo‘lib, ochiq tizimlarning o‘zgaruvchanligini tushuntiradi.

I. Prigojin va I. Stengerslar o‘z asarlarida tartib va kaos o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni yoritib, beqaror tizimlarning rivojlanish tendensiyalarini o‘rganadilar. Ularning fikricha, tizim beqaror holatdan chiqish uchun yangi strukturalar yaratadi va bu jarayon butun dunyoqarashni o‘zgartirishi mumkin. S. P. Kuznetsov dinamik tizimlar va kaos nazariyasi bo‘yicha tadqiqot olib borib, deterministik kaos tushunchasini batafsil ochib bergan. Unga ko‘ra, hatto deterministik tizimlar ham o‘zgaruvchan va oldindan bashorat qilib bo‘lmaydigan xatti-harakatlarga ega bo‘lishi mumkin. YE.N. Knyazeva va S.P. Kurdyumov olimlar bifurkatsiya hodisasini ijtimoiy tizimlar va madaniyat doirasida o‘rganib, uni tanlov nuqtalari sifatida talqin qiladilar. Ularning fikricha, jamiyat rivojlanishida bifurkatsiya nuqtalari muhim rol o‘ynaydi va turli alternativ yo‘llarni tanlash imkonini beradi. E. Tofflarning "Uchinchi to‘lqin" va "Kelajak shoki" asarlari ijtimoiy tizimlarning beqarorlik sharoitida qanday rivojlanishini o‘rganishga bag‘ishlangan. U zamonaviy jamiyatlarni ochiq tizimlar sifatida ko‘rib, ularning dinamik o‘zgarishlarini tasvirlaydi.

Y.A. Danilov o‘z tadqiqotlarida sinergetikaning turli ilmiy sohalarga qo‘llanilishi va uning fundamental paradigmalarga ta‘sirini tahlil qiladi. Unga ko‘ra, sinergetika nafaqat tabiiy fanlar, balki ijtimoiy va gumanitar fanlar uchun ham dolzarb yondashuv bo‘lib qolmoqda. L. V. Leskov "Futurosinergetika" nomli asarida sinergetikaning kelajak fan paradigmalari bilan bog‘liqligini ochib beradi. Unga ko‘ra, kelajakdagi ilmiy tadqiqotlar murakkab tizimlarning o‘z-o‘zini tashkil etish mexanizmlarini chuqurroq o‘rganishga qaratilishi kerak. Sinergetika nazariyasi turli ilmiy manbalarda batafsil yoritilgan bo‘lib, u tabiiy va ijtimoiy fanlarda umumiy metodologik asos sifatida qaralmoqda. Tadqiqotchilar ochiq va yopiq tizimlar, bifurkatsiya nuqtalari, dinamik tizimlarning beqarorligi hamda kaos va tartib o‘rtasidagi bog‘liqlikni keng ko‘lamda o‘rganmoqdalar. Ushbu adabiyotlarning barchasi sinergetikaning nafaqat ilmiy, balki falsafiy ahamiyatini ham tasdiqlaydi.

Ba‘zi adabiyotlarda qayd etilishicha, “Dinamik tizim bu fizik, ximik, biologik, ijtimoiy yoki boshqa biror tizimning real modeli hisoblanadi. Dinamik tizimni aniqlash uchun quyidagilar zarur:

1. Tizimni xarakterlovchi kattaliklar (o‘zgaruvchan) to‘plamini tashkil etishni buyurish.

2. Buyruq berish (evolyusiya operatori) va shu bo‘yicha tizimning kechayotgan holatini bilib, uning navbatdagi kelayotgan vaqt lahzasida holatini oldindan aytish. Dinamik tizimlar matematik modellar ko‘rinishidan biri, u determinizmning dunyoqarashli tamoyilini aks ettiradi” [Путь в синергетику, 2005, с.75].

O.Toffler tabiatda ochiq va yopiq tizimlar o‘rtasidagi farqni ko‘rsatib beradi. Bunda u Bryussel maktabi vakillari g‘oyalariga tayanadi. U barcha yangi narsalarni ichiga qamrab oluvchi o‘zgarishlar nazariyasini ishlab chiqadi. Uning mazmuni quyidagicha: koinotning ba‘zi qismlari haqiqatan ham mexanizm kabi harakatda

bo'ladi. Bu yopiq tizim bo'lib, fizik koinotning ozgina qismini tashkil etadi. Shuning uchun ham ko'pgina tizimlar ochiq tizim sifatida namoyon bo'ladi [Тоффлер, Э., 2004, с.117]. Ular o'zaro ta'sirlashish natijasida atrof-muhit bilan energiya yoki modda (bunga yana axborotni qo'shish mumkin – D.B.) almashinadi.

O.Fayzullayev ta'kidlashicha, "Sinergetika har bir narsani tizim deb qaraydi. Tizimni ikki toifaga ajratadi: biri yopiq tizim, ikkinchisi – ochiq tizim. Olamdagi jonsiz tizimlar yopiq, jonli tizimlar ochiq deb hisoblanadi" [Файзуллаев, О., 2006. б. 92]. Bizning nazarimizda, mazkur yondashuvda ochiq va yopiq tizimni yaxlit ilmiy manzarasi izohlab o'tilgan. Biroq hozirda ochiq va yopiq tizim masalasida ba'zi bahs-munozaralarga sabab bo'ladigan yondashuvlar ham mavjud. Chunki zamonaviy fanda "tizim" konkret tushuncha sifatida ta'rif va tasnif etilmoqda. Masalan, quyosh tizimini, galaktika, kvazar, pulsar va hokazolarni bunga misol keltirishimiz mumkin. Yopiq tizimni faqat saqlab qolish tamoyilini tushunish uchun ishlatiladi. Shu o'rinda savol tug'ilishi mumkin: qayerda massa harakat miqdori, kinetik moment harakati qonuni saqlanib qolishi mumkin? Fikrimizcha, albatta yopiq tizimda. Agar ochiq tizim bo'lsa, uni hisoblab bo'lmaydi. Masalan, potensial yoki kinetik energiya, zaryadlarni hisoblab bo'lmaydi. Chunki bu ochiq tizim va u butun koinotdir. Koinot zamon va makonda cheksizdir. U yoki bu hodisa predmetning cheksizligini bilib ham, hisoblab ham bo'lmaydi. Buni faqat oxirida uning namoyon bo'lishiga qarab anglab olish mumkin. Shunday qilib, ochiq tizim cheksiz, uni bilish va modellashtirish mumkin.

Sinergetika g'oyasining yetakchilari "Ochiq tizimlar qatoriga, shakshubhasiz, biologik va sotsial tizimlar kiradi. Bu shuni anglatadiki, ularni faqatgina mexanik model doirasida olib qarash to'g'ri bo'lmaydi" degan xulosaga keladilar [Николас, Г. Пригожин, И., 1979, , с 156.]. Binobarin, fanni ochiq tizim sifatida e'tirof etib, E.Toffler bu haqida quyidagi fikrni bildirib o'tadi: "Fan ochiq tizimdir, chunki u jamiyat bilan uzviy bog'liqdir. Fanga atrof-muhitdan juda katta ta'sir kuchi o'tadi. Shuning uchun ham fan taraqqiyotni umuman madaniyatni qanchalik darajada ilmiy g'oyalarga bo'lgan talabi orqali belgilanadi" [Пригожин, И., Стенгерс, И., 2005, 294 с.]. Ba'zi mualliflar ochiq tizim zaruriyatiga taalluqli holda sinergetika tamoyillarining vujudga kelishini tarixiy zarurat sifatida ko'rsatib o'tadi. Aytish joizki, biologik tizimlarni o'ziga xos xususiyatlari shundan iboratki, ular o'z-o'zini tashkillashtirish kuchiga ega, ya'ni spontan yuzaga kelish va murakkab tartiblangan strukturalar rivojlanishi, Glas aytganidek, termodinamika qonunlariga zid kelmaydi [Глас, Л., Мэки, М., 1991, с.21]. Ma'lumki, tirik biologik tizimlar yopiq emas, chunki ular atrof-muhitda energiya (yoki modda) almashish jarayonini yuzaga keltiradi. Lekin, ba'zi olimlar faqat «tizim» tushunchasi bilan chegaralanib, bir tomonlama fikr yuritadi. Masalan, I.I.Shmalgauzen fikricha, "organizm oddiygina yig'ilgan narsa emas, balki tizim" [Шмальгаузен, И. И., 1990, с.158]. Bu yerda organizm tizim sifatida qayd etiladi. Lekin u ochiqmi yoki yopiqmi bu haqida olim gapirmaydi.

G.Nikolis va I.Prigojin kabi olimlarning fikricha, "Dinamik model qurishda atrof-muhitda energiya, modda, axborot almashinadimi yoki yo'qmi shuni aniqlab

olish kerak. Masalan: bir shaharda qishloq xo‘jalik xom ashyosidan mahsulot ishlab chiqariladi. Bir vaqtning o‘zida ommaviy axborot va aloqalar shaharning barcha hududlarini kundalik voqealar bilan xabardor qilmoqda” [Николис Г., Пригожин, И., 1979, с.512]. Biz ushbu jarayonni global masshtabda ham olib qarashimiz mumkin. So‘nggi vaqtlarda ochiq va yopiq jamiyatlar haqida ilmiy adabiyotlarda ko‘p gapirilmogda. Masalan ochiq jamiyatni yoqlovchilardan K.Popperning fikricha, “Ochiq jamiyatni eng yaxshi obraz sifatida organizm bilan tenglashtirishimiz mumkin. Ya’ni organizm tashqi muhit bilan o‘zaro ta’sirlashuvda bo‘lib, muayyan jamiyat ham boshqalari bilan o‘zaro munosabatda mavjud bo‘la oladi. Lekin shuni yoddan chiqarmaslik kerakki, har bir jamiyatning aniq spetsifikasi bo‘lib, har bir davlatni o‘z qonuni, chegarasi va hokozolariga egadir. Munosabatlari esa iqtisodiy, madaniy ilmiy-texnikaviy, sayyohlik va boshqa xalqaro bitimlar orqali boshqariladi” [Николис, Г., Пригожин, И., 1979, с.512]. Bu bilan K.Popper jamiyat ochiq bo‘lsa, unda ratsional tartibot hukmron bo‘lar edi, demoqchi bo‘ladi. Shuningdek B.Spinoza ham tabiatdagi tartibot va uni zaruriy ahamiyat kasb etishi to‘g‘risida to‘xtalib “Agar tabiatda tartibsizlik hukmron bo‘lib, inson ham tabiatning bir bo‘lagi sifatida muayyan zaruriyatga bo‘ysunmaganda, u tabiatni ham, o‘z xatti–harakatlarini ham bilish imkoniyatiga ega bo‘lolmas edi. Bilmasdan tabiat ishlariga aralashish va qolaversa, uni oqilona boshqaruvga bo‘ysundirish mumkin emas”, [Соколов, В.В. Спиноза., 1973. с.40] - degan xulosaga keladi. Bundan ma’lum bo‘ladiki, inson nafaqat tabiatni, balki o‘zini va o‘z xatti–harakatlarini ratsional idrok etish orqali tabiiy jarayonlarga faol ta’sir etishi va haqiqiy ma’nodagi tartibni tushunish imkoniyatiga ega bo‘lishi mumkin ekan.

G.Nikolis va I.Prigojin tizim haqida yana quyidagilarni yozadi: “Agar biz bir qancha tizimlarni ko‘rib chiqadigan, ya’ni ma’lum bir tashqi muhitga joylashtiradigan bo‘lsak, ularning har biri o‘ziga xos xarakteristikasiga ega bo‘ladi. Eng muhimi, biz bu xarakteristikalarni bilishimiz zarur” [Николис, Г., Пригожин, И., 1979, с.512]. Fikrimizcha tizimga nisbatan bunday gnoseologik munosabat bizningcha, barcha turdagi o‘zgarishlar bo‘lgan tizim va tashqi muhit o‘rtasida ro‘y berayotgan munosabatlarni ham bilishga keng imkoniyat yaratadi. Darhaqiqat, agar organizm va tashqi muhit o‘rtasida modda, energiya axborot almashinuvi sodir bo‘lar ekan. G.Nikolis va I.Prigojin tizim (organizm)ni ochiq deb, “tashqi muhitni esa cheksiz” deb e’tirof etadilar. Bundan ma’lum bo‘ladiki, sinergetikada “tizim-organizm-muhit” ochiq (jamiyat) dunyo haqidagi tasavvurlar yangi mazmunda namoyon bo‘ladi [Николис, Г., Пригожин, И., 1979, с.512].

Bizning fikrimizcha, “organizm” va “tashqi muhit” ikki komponent bo‘lib, ular birgalikda bitta umumiy yopiq tizim ichida olingan ikkita ochiq tizimdir. Bu esa undagi o‘ziga xosligini ko‘rsatadi. G.Nikolis, I.Prigojin, O.Tofflerlarning fikrlariga ko‘ra, koinotda ochiq va yopiq tizimlar mavjud bo‘lib, yopiq tizimlar noorganik tabiatga taaluqli, ochiq tizimga esa biologik va ijtimoiy sistemalar kiradi [Николис Г., Пригожин И., 2003, , с.344]. Darhaqiqat, organizm ochiq tizim kabi tashqi muhitga uzviy bog‘langan bo‘ladi. Yuqorida ta’kidlab o‘tilganidek, tizimlar tiplari “fan–amaliyot”, “fan–ishlab chiqarish” kabi nomlanuvchi dinamik tizimdir.

Bu masalada G.Nikolis va I.Prigojin fikrlari ahamiyatga ega. Masalan “Bir tizimni ma’lum tashqi muhitga solib, tizim va tashqi muhit o’rtasidagi almashinuvni ko‘rib chiqsak. Tizim, faqat tashqi muhit bilan aloqaga kirganda “ochiladi”. Xuddi shu muhokama “ochiq tizim” va “yopiq tizim” asosida yuz berayotgan o‘zgarishlar va o‘z-o‘zini tashkillashtirish jarayonlari haqida o‘ylashga undaydi” [Николис Г., Пригожин И., 2003, , с.344].

Tirik organizm o‘z holicha yopiq tizim tashqi muhitsiz mavjud bo‘lishi mumkin emas. Yopiq tizim tashqi muhitga, sinergetik nuqtai-nazarga ko‘ra, o‘zaro ta’sir ko‘rsatuvchi komponentlar, ya’ni organizm va muhitdan iboratdir. Demak, har bir o‘z-o‘zini tashkil etuvchi tizim ma’lum guruh cheksiz zanjirini tashkil etadi. Shuningdek, ikkitaga ko‘paygan o‘z-o‘zini tashkil qiluvchi dinamik tizim ham hozirda ko‘pgina olimlar tomonidan tilga olinmoqda. Bundan ko‘rinadiki, biz har qanday tizim, agar o‘zida o‘z-o‘zini tashkil manbasiga ega bo‘lsa, uni ikkitaga ko‘paygan o‘z-o‘zini tashkil etuvchi dinamik tizim deyishimiz mumkin. Binobarin, bu ikkita komponentning har birini kichik tizim deb hisoblasa bo‘ladi.

Bizda sinergetikada umumiy qonun va tamoyillar mavjudmi, degan g‘ayritabiiy savol tug‘ilishi mumkin. Bu savol bizni chuqur falsafiy mulohaza yuritishga chorlaydi. Chunki ilmiy nuqtai-nazardan taxmin qilinishicha tizimlar turli xarakterda namoyon bo‘ladi. Masalan suyuqlik molekulalardan tarkib topgan bo‘lsa, jamiyat odamlardan tashkil topgandir. Shuning uchun ham bunday universal qonunlarga yangicha yondashuvda yoki murakkab tizimlarni tahlil qilishda sinergetika imkoniyatlaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Ushbu tadqiqotda sinergetikaning asosiy tushunchalari va tamoyillarining ilmiy-falsafiy tahlili amalga oshirilgan. Tadqiqot turli fanlar tutashgan muhitda sinergetik yondashuvni o‘rganish, ochiq va yopiq tizimlar dinamikasini tushuntirish hamda tizimlarning o‘z-o‘zini tashkil etish mexanizmlarini tahlil qilishga yo‘naltirilgan. Ushbu tadqiqot ilmiy-falsafiy va nazariy tadqiqot metodologiyasiga asoslangan bo‘lib, sinergetika, tizimlar nazariyasi va falsafiy tafakkur nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. Tadqiqot sifat jihatdan tahliliy bo‘lib, muammoni tushuntirish va yangi ilmiy nazariyalar asosida yondashuvlar ishlab chiqish uchun nazariy tahlil va falsafiy tafakkur usullaridan foydalanilgan.

Ilmiy adabiyotlar – sinergetika va tizimlar nazariyasi bo‘yicha ilmiy maqolalar, kitoblar va monografiyalar (masalan, Prigojin, Toffler, Nikolis, Kurdyumov va boshqalar).

Falsafiy manbalar – sinergetikaning falsafiy aspektlarini tahlil qiluvchi tadqiqotlar.

Eksperimental tadqiqotlar – fizika, kimyo, biologiya va ijtimoiy fanlarda sinergetik hodisalarga oid amaliy tadqiqotlar sharhi.

Tarixiy yondashuv – sinergetikaning rivojlanish jarayoni va uning turli fanlarga qo‘shgan hissasi.

Tadqiqotda sinergetikaning asosiy tushunchalari va tamoyillari nazariy asoslar nuqtai nazaridan tahlil qilindi. Ushbu yondashuv tizimlarning o‘z-o‘zini tashkil etish jarayonlarini falsafiy, ilmiy va ijtimoiy kontekstda tushuntirishga imkon beradi.

Sinergetik tizimlarning ochiq va yopiq tizimlar bilan bog‘liqligi turli ilmiy yondashuvlar doirasida solishtirilib, ularning o‘zaro farqlari va umumiy xususiyatlari aniqlanadi. Masalan, fizikadagi termodinamik tizimlar, biologik evolyutsion jarayonlar va ijtimoiy tizimlar orasidagi o‘xshashliklar va farqlar ko‘rib chiqildi.

Sinergetika fani tizimlarning o‘z-o‘zini tashkil etishi tamoyillariga asoslanganligi sababli, ushbu tamoyillar Aristotel, Gegel, Spinoza kabi mutafakkirlarning falsafiy qarashlari bilan bog‘lanib tahlil qilindi.

Tizimli yondashuv yordamida murakkab tizimlarning elementlari va ularning o‘zaro ta’siri o‘rganildi. Ushbu yondashuv sinergetikaning ochiq tizimlarga tatbiq etilishi va tizimlar o‘rtasidagi bog‘liqlikni tushuntirishga xizmat qildi.

Sinergetikaning rivojlanish bosqichlari va uning fanlararo o‘zgarishlari tarixiy nuqtai nazardan o‘rganildi. Ushbu tahlil sinergetikaning dastlabki tushunchalaridan boshlab, uning zamonaviy qo‘llanilishiga qadar bo‘lgan taraqqiyot yo‘nalishlarini tushuntirishga imkon berdi.

Ilmiy adabiyotlar va manbalarni yig‘ish – sinergetika, tizimlar nazariyasi, dinamik tizimlar, ochiq va yopiq tizimlar bo‘yicha manbalar tahlil qilindi.

Asosiy tushunchalarni aniqlash – sinergetikaning asosiy tamoyillari, bifurkatsiya, atraktor, dinamik kaos kabi tushunchalar saralandi va tushuntirildi.

Turli fanlar bo‘yicha tahlil – fizika, kimyo, biologiya, sotsiologiya va falsafada sinergetik yondashuvning qanday qo‘llanilishi ko‘rib chiqildi.

Tizimiy yondashuv asosida sintez qilish – turli manbalar asosida sinergetik jarayonlarning umumiy qonuniyatlari shakllantirildi.

Xulosa chiqarish – olingan natijalar umumlashtirilib, sinergetikaning nazariy va amaliy ahamiyati aniqlandi.

Tadqiqot asosan nazariy va falsafiy tahlilga asoslangan bo‘lib, eksperimental sinovlar o‘tkazilmagan.

Sinergetikaning ijtimoiy fanlar, biologiya va fizika kabi sohalardagi qo‘llanilishi to‘liq qamrab olinmagan, balki umumiy nazariy jihatlariga e’tibor qaratilgan.

Sinergetik jarayonlarning amaliy modellashtirish yoki empirik tasdiqlash imkoniyatlari bu tadqiqot doirasidan tashqarida qolgan.

Tadqiqot metodologiyasi nazariy tahlil, taqqoslash, falsafiy yondashuv, sistematik tahlil va tarixiy metod asosida olib borildi. Ushbu metodlar yordamida sinergetikaning asosiy tushunchalari, tizimlarning rivojlanish tamoyillari va ularning ilmiy-falsafiy talqini tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari sinergetikaning ilmiy paradigmadagi o‘rnini chuqur tushunishga va uni turli fan sohalariga tatbiq etish imkoniyatlarini aniqlashga xizmat qiladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Sinergetik rakurs asosida biz o‘z-o‘zini tashkillashtirish yo‘li bilan makon, zamon yoki funksional tizimlarni yarata oladigan tizimni o‘rganishga muvaffaq bo‘lamiz. Ya’ni sinergetikada muvozanatdan yiroq bo‘lgan tizimlarga alohida

e'tibor beriladi. Agar biz ilmiy taxminlarga suyanadigan bo'lsak, tadqiq qilinayotgan tizimga ma'lum hajmdagi energiya, tizimga tashqi aloqalar yuklatilganligini fahmlab olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu boshqariladigan parametrning o'zgarishi hisobiga beqarorlik yuzaga kelib, tizim yangi holatga o'tadi.

Sinergetikada ko'rsatiladiki, bunday barqarorlik yo'qotgan nuqtada, beqaror bo'lib qoladi. Umuman olganda, makroskopik tuzilmani ta'riflovchi, tartib parametrlari sifatida xizmat qiluvchi jamoaviy moddalarning uncha katta bo'lmagan soni yuzaga keladi. Shu boisdan, bir vaqtning o'zida bu makroskopik o'zgaruvchilar, ya'ni tartib parametrlari, itoat etish, bo'ysunish yoki o'z tamoyilining kuchi ko'pligi hisobiga tizimning makroskopik qismlari hatti-harakatini belgilaydi. Natijada boshqariladigan parametrlar o'zgarsa, keng diapazonda, tizimlar beqarorliklarning uzviy aloqadorligini tashkil qiladi va ularni kuzatib boruvchi tuzilmalar orqali o'tishi mumkin bo'lgan voqelikni yuzaga keltiradi. Bu jarayon asosida biz bir tomondan ochiq tizimning hajmli berk tizimlar qatoriga kiritishimiz ham mumkin. Ikkinchidan, barcha ochiq tizimlarni, modda va energiya oqimi nolga intilgandagina ko'rish mumkin bo'ladi. Oxir-oqibatda esa yopiq tizim bilan ish qilayotgan bo'lib chiqamiz. Demak, termodinamikaning umumiy qonuniyatlari sinergetikaning umumiy qonuniyatlarining oxirgi (yoki chegaraviy) hodisalari sifatida kelib chiqishi kerak bo'ladi.

“Beqarorlik” tushunchasi tizim ichida juda kichik o'zgarishlar ta'siri ostida ham unda keskin o'zgarish sodir bo'lishi mumkin bo'lgan holatni ifodalaydi. Tizim o'z beqarorlik holatidan (kritik, inqiroz nuqtasidan) barqaror holatga o'tishi esa uning “o'z-o'zidan tashkillanishi” deyiladi. Bundan kelib chiqib beqaror tizimga “mazmunidagi qismlarining juda kichik o'zgarishlariga ham o'ta sezgir bo'lgan, shunday ta'sirlar natijasida o'z holatini keskin o'zgaradigan tizim (yoki muhit) nobarqaror tizim (yoki muhit) beqaror tizim deyiladi.

Umuman olganda, harqanday tizim taraqqiyotida ikki o'zaro qarama-qarshi tamoyil mavjudligi kuzatiladi:

A) barqarorlik (o'zgarimaslikni, stabillik)ni saqlash, ya'ni gomeostazga intilish;

B) xilma xillashuv, o'zgarish, extimolli va noaniq holatlarga o'tishga moyillik.

Nazarimizda, sinergetika tamoyillarini ko'p tizimlarga qo'llasa bo'ladi. Ular ko'p fanlar spektriga kiradi va bu yangi ilova va yondashuvlar yaratilishiga imkon beradi. Masalan, fizikadagi yo'qotishlar harakati shakllanishi va pastdan qizdirilgan suyuqliklarni o'zgarishi, lazer nurining paydo bo'lishi hamda uning xususiyatlari umuman boshqacha shaklga o'tishi, kimyodagi keng doiradagi makon yoki makon–zamon o'zgarishlarini keltirishimiz mumkin.

Sinergetikda fazoviy makonning muvozanatsiz tartibi lokalizatsiyasi, unga nochiziqli jarayon borishini tasvirlaydigan trayektoriyalarning tortilishini ifodalaydigan tushunchalardan yana biri attraktordir. Attraktor (ingl. Attract–jalb qilmoq, o'ziga tortmoq degan ma'noni bildiradi) deb vaqt o'tishi bilan dinamik tizim intiladigan harakat rejimi va tartibotiga aytiladi [Алиева К.М., Тишин А.И.,

ИМАНАКУНОВ Б.И., 2002, с.76]. Mazkur ta'rifni kengroq doirada yana quyidagilar bilan ham izohlash mumkin: Har bir mukammallikda xaos bo'lishi kerak. Shundagina, nochiziqlik bilan bog'liq hamma narsa tirik qolishi mumkin. Nochizikli ochiq tizimlarda bitta garmonikaga quvvat kelsa, u butun tizimga tarqaydi. Agar bu uzoq davom etsa garmonikalardan uchasi (misol uchun) qoladi. Shu uchta garmonik tebranishlar tizim yo'li trayektoriyasini bosib o'tadi. Rivojlanish jarayonida esa bu konus o'ralib qoladi. Lekin bu mukammal tizimni rivojlanishi deyiladi. Ya'ni bu jarayonda attraktor mavjud bo'lib, u o'ziga jalb qiladi. Attraktor o'zining turlicha ko'rinishdagi murakkab xarakteri bilan ajralib turadi. YA'ni dinamik tizim fazoviy makondagi ko'p nuqtalar turli ko'rinishdagi attraktorlarga qarab intiladi. Bu jarayonda agar bu nuqtalar trayektorial attraktorga yaqin kelgan bo'lsa, vaqt o'tishi bilan u bu maydonni tark eta olmaydi. Shuning uchun ham ular bu attraktorga borgan sari yaqinlashadi. Biroq, bu jarayon hamma attraktorlarda bir xil kechmaydi.

Attraktor uchun juda oddiy va qulay vaziyat bu nuqtadir. Shuning bilan bir qatorda, fazoviy koinotning qiyshiq, silliq va boshqa shu kabi turli murakkablikdagi nuqtalar ham attraktor bo'lishi mumkin. Bu attraktorlarning yangi ko'rinishi hozirgi fan nuqtai-nazariga ko'ra g'alati attraktor deb atalmoqda.

Attraktorlar dinamik tizim nazariyasida maxsus tadqiq etiladi. Attraktorga misol sifatida biron bir jismni tinch holatini keltirish mumkin. Bunda attraktor fazoviy koinotda nuqtani ifodalaydi. Yana bir oddiy misol yuk mashinasidagi havoga ishqalanadigan prujina ustida ham attraktor mavjuddir. Yoki qaytish aloqali ovoz ko'targichni ham bunga misol keltirish mumkin. Masalan, u osonlik bilan elektron tebranishlar generatoriga aylana oladi. Chunki kondensator tok va zaryadning boshlang'ich holati qanday bo'lishidan qat'iy nazar oxir-oqibat tizim garmonik tebranishlar rejimiga o'tib, bosimi fiksatsiyalanayotgan chastotani generatsiya qiladi. Bunday qaytish aloqa natijasini mikrofonni akustik tizim (kolonka)ga olib borish orqali ham kuzatish mumkin.

Agar attraktorni tortishish soxasida yulduz shaklidagi tuzilish bo'lsa va bu tuzilishga qandaydir ta'sir o'tkazilsa, u qaytadan yulduz shakliga qaytadi. Bizning nazarimizda, shunga o'xshash holat ruhiy olamda ham kuzatiladi. Psixologlarni fikriga ko'ra, o'z-o'zini oxirigacha qurish effekti intuitsiyaga ham xosdir. Masalan, biz muammoning bir qismini inobatga olamiz, qolgan qismini esa intuitsiya yordamida tasavvur etamiz xolos. Shuning uchun ham biz intuitsiyani tabiatni insonga bergan in'omi sifatida tushunamiz.

Attraktor mavjud bo'lgan dinamik tizimga xosdir, ya'ni buni fanda chegara sikli deb ataladi. Shuningdek, attraktorning ko'rsatilgan ikkinchi turi, ya'ni tinch holat nuqtasi va chegara sikliga regulyator misol bo'ladi. O'z navbatida, regulyator attraktor regulyar va noregulyar kabi turlarga bo'lib o'rganiladi. Birinchidan, regulyar attraktor turg'un (asimptotik) asosan, nuqtalar turg'un (orbital asimptotik turg'un) chegara sikllari orqali namoyon bo'ladi. Ikkinchidan, esa ko'p o'lchamli (uch o'lchamdan boshlab) fazoviy koinotdagi differensial tenglamalar g'alati attraktorga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham g'alati attraktor bu regulyar bo'lmagan attraktor deb yuritiladi. Ya'ni ularda ko'proq xaotik attraktor kuzatiladi.

Shu sababdan ham ko'pgina tadqiqotchilar attraktor tushgan trayektoriyani prognoz qilishi mumkin deb hisoblashadi. Darhaqiqat, dastlabki ma'lumotlarda kichik bir noaniqlik bir qancha vaqt o'tishi bilan prognozning kuchli bo'lishiga olib keladi.

G'alati attraktorni yana bir muhim jihati u nuqtalar orasida xaosdorflik o'lchami topologik o'lchamdan farqli bo'lib turlicha taqsimlangan bo'ladi. Bunday attraktorning eng mashhuri Lorens attraktoridir. Attraktorning muhim xususiyatlardan biri uning dinamik tizim evolyusiyasi operatorga nisbatan invariantligidir. Bu degani agar dinamik tizim attraktor holatidan o'z ishini boshlasa unda keyingi holatlari ham attraktorda yotadi. Shuning uchun ham I.Prigojin va I.Stengerslar "attaraktor" tushunchasi haqida to'xtalib, "attraktor" tushunchasi dissipativ tizimning turli tumanligi bilan bog'liq deb ta'kidlaydi [Пригожин, И., Стенгерс, И., 2009, 65 с.]. Bizning nazarimizda, "attraktor" tushunchasini Platon eydoslari bilan moslashtirish mumkin, ya'ni birinchi timsolli g'oyalar sifatidagidek, ko'rinuvchi olam narsalari taqlid qilishga intiladi. Shuningdek, Arastuning ideal shakllari bilan, inson psixikasiga nisbatan qo'llaniluvchi, Yung arxetiplarini ham bunga misol sifatida kiritish mumkin. Darhaqiqat, psixologiyada bu ochiq yoki berk moslamalar bo'lib, ular inson xatti-harakatini oldindan determinirlashtiradi, uni kelajakdagi ehtiyoj narsalari holatidan quradi.

Sinergetikaning yana bir tushunchasi bifurkatsiya (lotincha bifurcus— ikkilangan, bo'lingan) deb ataladi [Ласло, Э., 1995, с 55]. Matematik ta'rif bo'yicha bifurkatsiya noxiziqli differensial tenglamasi yechimining tarmoqlanishini bildiradi. Fizikaviy ma'nosi esa shunday: bifurkatsiya nuqtasi bu ochiq noxiziqli tizim evolyusiyasi yo'llarining tarmoqlanish nuqtasidir. Shuning uchun noxiziqli tizimning o'zini, o'zida bifurkatsiyalarni "yashiruvchi" sifatida belgilash mumkin. Bu haqida YE.N.Knyazeva, S.P.Kurdyumovlar quyidagilarni keltirib o'tadi: ...bu yerda yagona ochiq tizimga (muhitga) turli ta'sir topologiyasi bilan bo'lgandagi bifurkatsiyalar ta'riflanmoqda. Aksariyat olimlar fikricha, muhit (tizim) uchun tenglamalarda faqat konstantalarni o'zgartiradi, xolos. Buning oqibatida rejimlar beqaror bo'lib qoladi va bifurkatsiyalar yuzaga keladi. Ya'ni, ular bifurkatsiyalarni muhitning o'zini o'zgartirish bilangina paydo qiladi, biroq u buyurilgan muhitda ichki, immanent rivojlanish jarayonlari natijasi sifatida namoyon bo'lmaydi" [Князева, Е.Н., Курдюмов, С.П., 2005, с.89]. Bunday qarashdan biz bifurkatsiya bu faqatgina tabiiy jarayonlarga bog'liq ekan degan xulosaga kelmasligimiz kerak. Chunki bifurkatsiya turli ijtimoiy-siyosiy hamda madaniy o'zgarishlar hamda ulardagi tanlovni amalga oshirishda ham ishlatiladi. Shuning uchun ham YE.N.Knyazeva, S.P.Kurdyumovlar "Sinergetikadagi bifurkatsiya madaniyatda ham o'z analogiga ega bo'lgan hodisadir", degan edilar. Haqiqatdan ham biz mavjud dalillarga e'tibor beradigan bo'lsak, bifurkatsiya haqida xalq afsona va asotirlarida ham keltirilganligiga guvoh bo'lamiz. Masalan, ertak qahramoni yo'llar bo'linib ketgan joyga kelib yo'l tanlayotgan syujet, qaysi yo'lni tanlasa ham uning kelajagini hal qiladi, demak buni biz inson hayotidagi bifurkatsiyaga ko'rsatmali namuna deyishimiz mumkin.

Umuman olganda, murakkab xarakterga ega bo'lgan tizimlardagi jarayonlarni bo'linishi yoki yangi sifatiy bosqichga o'tishini hamda ochiq tizim parametrlarini o'zgarishni ifodalovchi tushuncha bifurkatsiya bo'lib, u dastlab matematika fanida keyinchalik esa anatomiyada ishlatilgan. Ba'zi adabiyotlarda qayd etilishicha, "bifurkatsiya" tushunchasi turli sifatiy qayta qurishlar yoki parametrlar o'zgarganda turli obyektlar metamorfozini, belgilashda (aniqlashda) keng ma'noda ishlatiladi [Алиева, К.М., Тишин, А.И., Иманакунов, Б.И., 2002, с.77]. Darhaqiqat, biz bifurkatsiyani daryoning ikki tarmoqqa bo'linishiga o'xshatishimiz mumkin. Bifurkatsiyani yana tibbiyotdagi trubali organ (bronx)ning ikkiga bo'linishiga qiyoslash mumkin. Ya'ni, bir xil kalibr, bir xil burchakda namoyon bo'lish xususiyatiga ko'ra ham uni qayd etish mumkin. Mexanikada "bifurkatsiya" tushunchasi dinamik tizim harakatiga kichik o'zgartirish kiritilganda uning yangi sifatga kirishi bilan belgilanadi. Bizningcha, bifurkatsiyani yana o'quv dargohida yuqori sinflarning ikkiga bo'linishiga ham qiyoslash mumkin. Ontologik jihatdan zamon-makon bifurkatsiyasini ilmiy fantastikadagi vaqtning bir necha oqimga bo'linishi va har birida o'zining voqealari bo'lishiga o'xshatish mumkin. Masalan, parallel vaqtda qahramonlarda har xil hayot tarzi davom etadi. Bifurkatsiya nuqtasi – keskinligi, tizim muvozanatidan chiqishi holatida namoyon bo'ladi. Bifurkatsiya nuqtasida tizim "tanlov" imkoniyatiga ega bo'ladi, chunki unda tasodif unsurlari mavjud, u tizimning keyingi rivojini bashorat qilib bo'lmaydigan holatga olib keladi.

XX asrda Eynshteyn asos solgan va Bolsman fanga konsepsiya sifatida olib kirgan tushuncha hisoblangan "fluktuatsiya" tushunchasi ham sinergetikada muhim ahamiyat kasb etadi. Ba'zi adabiyotlarda qayd etilishicha, fluktuatsiya (lotincha fluctuatio ya'ni tebranish degan ma'noni bildiradi) tushunchasi fizik kattaliklarning o'rtacha holati (ma'nosi)dan tasodifiy og'ishlar, u ko'p sonli qismchalarga ega tizimni xarakterlaydi [Алиева, К.М., Тишин, А.И., Иманакунов, Б.И., 2002, с. 84]. Fikrimizcha, bunday qismchalar issiqlik harakati yoki kvantmexanik effektlari yordami bilan yuzaga keladi. Zero, termodinamik fluktuatsiyalarga misol – ularning tarangligi asos bo'lsa, bu jarayonda ularning fluktuatsiyasi kritik nuqtalar maydonida, xususan, modda bilan yorug'likning kuchli tarqalishi va shaffoflikning yo'qolishiga olib keladi. Kvantmexanik effekt bilan chiqarilgan bifurkatsiya harorat – 0 darajada bo'lsa ham, mavjud bo'ladi. Misol sifatida Kazemir effekti, yoki Van–der–Vaals kuchini keltirishimiz mumkin. Bunda biz bevosita kuzatuvdagi kvantmexanik fluktuatsiyalar zaryad uchun kvantli nuqtali kontaktdan o'tgan – kvantli taqsim shovqinini kuzatishimiz mumkin.

Sinergetikaning yana bir muhim tushunchalaridan biri dissipativ tuzilma deb ataladi. Unga ko'ra, zamon va makon tuzilmalari kuchli muvozanatsiz sharoitda yuzaga keladi. Binobarin, dissipativ tizim (yoki tuzilma) bu ochiq tizim bo'lib, u termodinamik muvozanatdan uzoq bo'ladi. Bu muvozanatsiz muhitda paydo bo'ladigan turg'un holat, tashqaridan kelgan energiyaning dissipatsiyasi (tarqalishi) sababli namoyon bo'ladi. Ba'zi ilmiy manbalarda dissipativ tizim ba'zan statsionar ochiq tizim yoki muvozanatsiz tizim ham deyiladi. Dissipativ tizim bu birdaniga murakkab, ko'pincha xaotik tuzilmaning birdaniga paydo bo'lishidir. Bunga oddiy

misol tariqasida Benar chastotasini keltirish mumkin. Shuningdek, murakkab fluktuatsiya sifatida – lazer, Belousov, Jabotinskiy reaksiyalarini e'tirof etish maqsadga muvofiqdir. Bu atamani ilmiy muomalaga ilk bor I.Prigojin kiritgan [Николис, Г., Пригожин И., 1979, с 512.].

Sinergetikaning yana bir muhim tushunchalaridan biri dinamik kaos deb qaraladi. Asosan, murakkab tizimga xos bo'lgan kaos–xaotik xatti–harakat, tizimning evolyusion taraqqiyoti mutloq darajada determinizm qonunidan kelib chiqishini yoqlab chiquvchi tushuncha deterministik yoki dinamik kaos deb ataladi [Кузнецов, С. П., 2006. с.356]. Bu tushuncha deterministik qonuniyat bilan belgilansa ham dinamik tizim nazariyalarida nochiziqli tizim xatti-harakati tasodifiy ko'ringan vaziyat orqali namoyon bo'ladi. Chunki kaosni paydo bo'lishi dastlabki sharoit va parametrlariga nisbatan turg'unsizlik ya'ni kichik bir o'zgarish boshida dinamik tizimning kuchli o'zgarishiga olib keladigan darajada ta'sir ko'rsatadi. Biroq bu tushunchani mutloqlashtirish ham to'g'ri emas. Chunki determinallashgan kaos tushunchasi doirasida hali-hanuzgacha ilmiy munozaralar ilgari surilmoqda. Masalan, YE.N. Knyazeva ta'kidlashicha, P.Grassberg bu tushuncha haqida fikr bildirib, “determinallashgan kaos go'zal, ammo u ixcham emas” degan xulosaga keladi [Князева Е.Н., 1998. с 43].

Sinergetikaning ilmiy xususiyatlari uning asosiy tamoyillarida ham o'z aksini topgan. Bunday tamoyillardan dastlabkisi, ochiqlik tamoyilidir. Unga ko'ra, agar axborot manbalariga, narsaga, energiyaga yoki har biri alohida tizimga ega bo'lsa u ochiq hisoblanadi. Bunga eng oddiy misol–teshik chelak, unga krandan suv to'ldirishga harakat qilinishini keltirishimiz mumkin. Shuningdek, shov-shuvli xabar haqida gazeta uchun ocherk yozayotgan jurnalistni misol keltirishimiz mumkin. Lekin shu o'rinda aytish lozimki, taniqli iqtisodchi olim Smit sotsiumni yopiq tizim sifatida ko'rib chiqqan, unda bozorning ko'rinmas qo'li ehtiyoj va taklifni muvozanatga keltirib turgan [Лесков Л.В., 2005, с.44-45]. Bizning nazarimizda, Smit aslida adashgan. Ya'ni jamiyat ham ochiq tizim bo'lib, u boshqa jamiyatlar va atrof-muhit bilan murakkab va ko'p sonli aloqalarga egadir.

Sinergetikaning yana bir muhim tamoyillaridan biri nochiziqlilik deb ataladi. Bu tamoyilga taalluqli bir necha misol keltirish mumkin. Chunki nochiziqli qaytish aloqalari olib kelishi mumkin bo'lgan barcha holatlarni o'z ichiga qamrab oladi. Masalan, biror varaq olib, uni ikki buklab qo'ying. Yana buklang, uchinchi marta buklang. Buni davom ettiring atiga qirq marta. Endi bu buklangan qog'ozlar qalinligini aniqlang. Uddasidan chiqa olmasangiz kerak. Ammo bu holatda sodda arifmetik hisoblash o'tkazsangiz qoyilmaqom natija olasiz. Ya'ni bundan 350 ming km–Yerdan oygacha bo'lgan masofa kelib chiqadi. Bundan ma'lum bo'ladiki, nochiziqlilik hamma joyda mavjud va hamma yerga singuvchi, ko'p ko'rinishli va cheksiz xilma–xildir. Majoziy ma'noda uni har yerda hoziru nozir deyishimiz mumkin. Masalan, u katta va kichik o'zgarishlarda, tez sodir bo'luvchi hodisalar va uzoq davom etuvchi voqeliklarda ham o'ziga xos tarzda namoyon bo'ladi. Y.A.Danilova ta'kidlashicha, “Nochiziqlilik – bu elementar jismlar tug'ilishi va annigilyatsiyasi demakdir. Yupiterdagi ulkan Qizil dog' va cho'pon qamchisining quloqni kar qiluvchi zarbi, yurak urishi va teshib o'tuvchi lazer nuri, shamning iliq

nuri to‘lqinlarning tuganmas o‘zgaruvchanligi, kasallik va davolar, analitik san’atga va eksperimentator mahoratiga chaqiriq, nazariya yaratuvchilari va ular g‘oyalarini qattiq eksperimental tekshiruv domiga tashlovchilarning umid va noumidsizligida ham mavjuddir” [Введение в синергетику, 2003, с.224]. Fikrimizcha, nochiziqlikning bunday xilma-xil namoyon bo‘lish xususiyatlari nafaqat uning murakkabligini balki qiziqarli voqeliklarni yoritib berishi bilan ham ahamiyatlidir.

Sinergetikaning nochiziqlik tamoyili ochiq tizimning fundamenti xarakteristikasi hisoblanib, o‘z rivoji muqobillari tanlovini uzluksizligini nazarda tutadi. Y.A.Danilova bu haqida quyidagicha yozadi: “Nochiziqlik – hajmli tushuncha bo‘lib, uning ko‘p ranglari va gradatsiyalari bor. Effekt va hodisa nochiziqiligi boshqa narsa va nazariya nochiziqiligi boshqa narsa. Nochiziqli effekt qandaydir nochiziqli tobelik bilan ta’riflanadi. Matematik usulda bunday tobelik bir yoki undan ortiq o‘zgaruvchanliklarning nochiziqli funksiyalari bilan ifodalanadi” [Введение в синергетику, 2003, с.224]. Bizning fikrimizcha, sinergetikaning nochiziqlik tamoyili tizimning ko‘p o‘lchamli, ko‘p variantli tasvirini ishlab chiqishga yordam beradi. Masalan matematikada chiziqli deb shunday tenglamalarga aytiladiki, ular asosan, turlicha bo‘lsada, yechimi bir xil bo‘ladi. Biroq, nochiziqli tenglamalardagi masalalarni yechish metodlari o‘zining ko‘p yo‘llari bilan ajralib turadi.

Endi “murakkablashuvning ortishi” tushunchasi mazmunini yoritaylik. Buning uchun bu murakkalashish manzarasini yoritadigan bir eksperimental misol keltirish yetarli. Sinergetika mutaxassisleri odatda gidrodinamikaning ko‘p ommalashgan Benar yacheykalarini misol qilib oladilar. Idish ichidagi suyuqlik isitilganda, agar uning yuqori va quyi qatlamlari temteraturalari orasidagi farq (ya’ni, gradiyent) qanday bo‘lishiga bog‘liq ravishda ikki turdagi o‘zgarish sodir bo‘lishi mumkinligi kuzatiladi. Agar temperaturalar orasidagi farq uncha katta bo‘lmasa, suyuqlikda sezilarli makroskopik o‘zgarish bo‘lmaydi va, aksincha, farq katta bo‘lganida, gradiyent kritik nuqtaga yetganida suyuqlikda aniq makroskopik o‘zgarish sodir bo‘lib, idishdagi suyuqlikda ari uyasiga o‘xshash shakldagi barqaror yacheykalar hosil bo‘ladi.

Hayotda ko‘p uchraydigan bu kabi hodisalarni statistik mexanika qonunlari orqali tushunib bo‘lmaydi. Chunki, Benar yacheykalari suyuqlikdagi millionlab molekularining go‘yo hammasi bir buyruqqa bo‘ysungandek, o‘z aro muvofiq harakatga tushib, tartibsizlik (xaos) holatidan murakkab tartiblanganlik holatiga bir zumda o‘tishi, murakkab strukturaning tashkil topishi sodir bo‘ladi va bu xolat mazkur sharoit saqlanganida orqaga qaytmaydi, ya’ni tizim o‘z barqarorligini saqlaydi. Shu ma’noda strukturasi murakkablashadigan, o‘z-o‘zidan tashkillashadigan strukturalarning vujudga kelishi sinergetika uchun tasodif emas, balki qonuniyatdir. Klassik mexanika esa bunday qonunlarni o‘rganmas, ularni noqonuniy hisoblab kelgan edi.

Sinergetikada kogerentlik tamoyili ham o‘ziga xosdir. Zero, borliqdagi aksariyat narsa va hodisalar murakkab jarayonlarning o‘zaro moslashuvi (cohaerentia–lotinchada aloqa, bog‘lanish degani)dan iboratdir [Мандель Л.,

Вольф Э., 2000, с.896]. Chunonchi, tebranuvchi yoki to‘lqinli jarayonlar holatida, turli muhim fazalarga ega bo‘lgan, kogerentlilik interfreksiya hodisasida ifodalanadi. Darhaqiqat, to‘lqinlar to‘planganida ular bir-birini yoki kuchaytiradi yoki kuchsizlantiradi. Shu ma’nodan kogerentlik lazerlarda qo‘llaniladi. Jumladan, ular favqulodda intensiv va tor yo‘naltirilgan nanoxromatik nur yig‘masini olishda, asbob uskunalarda ishlatiladi. Ma’lumki, kogerentlik murakkablikning yig‘ilishiga olib keladi. Shu ma’nodan biz evolyusiya jarayonida noxiziq tizimlar kam ehtimoliy hodisalar yo‘nalishida rivojlanishini anglab olishimiz mumkin. Bu jarayonda murakkablik noxiziqli tobeliklar, (muteliklar – D. B.) bilan belgilanadi va turg‘un holatda parametrlarining tor tanloviga mos keladi. Bunday holatda o‘z-o‘zini tashkillashtirish tizimlarning fundamental xususiyatlaridan kelib chiqadi. Jumladan, evolyusion jarayonlarning qaytmasligi klassik mexanikadagi vaqt ko‘rsatkichiga asoslanmaydi. Evolyusion jarayonni dastlab, CH.Darvin fundamental muammo sifatida o‘rgangan [Дарвин Ч., 1991, с.37]. Ammo bu yondashuv azaldan, termodinamika qonunlarida mavjud bo‘lgan. Masalan, dastlab, Bolsman unga obyektiv ta’rif bermoqchi bo‘lgan vaqt tushunchasi haqida termodinamikaning ikkinchi ibtidosiga murojaat qilgan, ammo bunga uni kuchi yetmagan edi. Natijada esa vaqt haqida uzoq vaqt konservativ tushuncha saqlanib turadi.

XULOSA

Sinergetika – murakkab tizimlarning o‘z-o‘zini tashkil etish jarayonlarini o‘rganuvchi fan bo‘lib, u falsafa, fizika, biologiya, sotsiologiya, psixologiya va boshqa sohalarida qo‘llaniladi. Bu fan tizimlar taraqqiyoti va o‘zgarishiga ta’sir etuvchi umumiy qonuniyatlarni ochib beradi. Ochiq tizimlar atrof-muhit bilan modda, energiya va axborot almashadi, bu esa ularning o‘zgaruvchanligi va rivojlanishiga sabab bo‘ladi. Yopiq tizimlarda esa o‘z-o‘zini saqlash mexanizmi ustuvor bo‘lib, ularning taraqqiyoti cheklangan bo‘ladi. Sinergetikada bifurkatsiya nuqtalari tizimning rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lib, ularda tizimning turli yo‘nalishlarda o‘zgarishi mumkin. Bu hodisa jamiyat va madaniyatdagi o‘zgarishlarni, ilmiy inqiloblarni ham izohlashga yordam beradi. Dinamik tizimlar o‘zgarish jarayonlarini boshdan kechiradi va ularning holati muayyan attraktorlar orqali belgilanadi. Attraktorlar tizimning rivojlanish yo‘nalishini aniqlab beradi va uning kelajakdagi holati haqida ma’lumot beradi.

Muvozanatdan uzoq tizimlarda dissipativ tuzilmalar shakllanib, ular yangi tartiblanish darajasiga erishishi mumkin. Xaos faqat tartibsizlik emas, balki yangi tuzilmalar paydo bo‘lishining asosiy mexanizmi sifatida qaralishi lozim. Noxiziq tizimlar klassik mexanika va statistik fizika qonunlariga bo‘ysunmay, ularda mayda o‘zgarishlar katta natijalarga olib kelishi mumkin. Kogerentlik tamoyili esa tizimlar elementlarining o‘zaro moslashuviga asoslanib, ularning birgalikda harakat qilishi natijasida yangi xususiyatlar vujudga kelishini ko‘rsatadi. Jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni sinergetik yondashuv orqali tahlil qilish mumkin. Masalan, ochiq jamiyat tushunchasi jamiyat va uning atrof-muhiti o‘rtasidagi uzviy aloqalarni ko‘rsatadi. Sinergetika nafaqat murakkab tizimlarni

o'rganishning ilmiy metodologiyasi, balki dunyoqarash sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. U turli fan sohalarini bog'lab, yangi bilim va yondashuvlarni shakllantirishga yordam beradi. Ushbu xulosalar sinergetikaning falsafiy va metodologik ahamiyatini ochib berish bilan birga, uning turli sohalardagi tatbiqini ko'rsatadi.

BIBLIOGRAFIYA

1. Князева, Е.Н., Курдюмов С.П. (2005). Основания синергетики. Синергетическое Мировидение. – М.: КомКнига, – 240 с.
2. Путь в синергетику. Экскурс в десяти лекциях (2005). Предисл. С.Мирова, Г.Г.Малинецкого. – М.: КомКниг., – 75 с.
3. Тоффлер, Э. (2004). Третья волна: Пер. с англ./Э. Тоффлер. – М.: ООО “Издательство АСТ”, – 117 с.
4. Тоффлер, Э. (2004). Шок будущего: Пер. с англ./Э. Тоффлер. – М.: ООО “Издательство АСТ”, – 534 с.
5. Файзуллаев, О. (2006). Фалсафа ва фанлар методологияси / Ўзбекистон Республикаси ФА И.Мўминов номидаги Фалсафа ва ҳуқуқ институти. – Тошкент: Фалсафа ва ҳуқуқ, – 92 б.
6. Пригожин, И., Стенгерс И. (2005). Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. – М.: КомКнига, – 294 с.
7. Глас, Л., Мэки М. (1991). От часов к хаосу. Ритмы жизни. – М.: Мир, – 21 с.
8. Шмальгаузен, И. И. (1990). Вопросы дарвинизма: Неопубл. работы / ред.–сост. И.М. Медведева; Отв. ред. А.В. Иванов, Э.И. Воробьева. – М.: Наука, – 158 с.
9. Николис, Г., Пригожин И. (1979). Самоорганизация в неравновесных системах: От диссипативных структур к упорядоченности через флуктуации. – М.: Мир, – 512 с.
10. Соколов, В.В. (1973). Спиноза. – М.: Мысль, - 40 с.
11. Николис Г., Пригожин И. (2003). Познание сложного. Введение. – М.: УРСС, – 344 с.
12. Алиева, К.М., Тишин А.И., Иманакунов Б.И. (2002). Философия, химия, синергетика: к исследованию проблемы сложности / ИФиП НАН КР им. Ж. Баласагына. - Бишкек: Илим, –76 с.
13. Пригожин, И., Стенгерс И. (2009). Время. Хаос. Квант: К решению парадокса времени. Пер. с англ. Изд.7 Монография. – М.: «ЛИБРОКОМ», – 65 с.
14. Ласло, Э. (1995). Век бифуркации: постижение изменяющегося мира // Путь. № 1. – С. 3-129.
15. Князева, Е.Н., Курдюмов С.П. (2005). Основания синергетики. Синергетическое Мировидение. – М.: КомКниг, – 89 с.
16. Ўша манба: – 89 с.
17. Кузнецов, С. П. (2006). Динамический хаос. – М.: Физматлит, – 356 с.

18. Князева Е.Н. (1998).Сложные системы и нелинейная динамика в природе и обществе // Вопросы философии. № 4. – С. 139.

19. Лесков Л.В. (2005).Футуросинергетика: универсальная теория систем. – М.: Экономика, – 44-45 с.

20. Введение в синергетику. Колебания и волны (2003). Предисловие Ю.А. Данилова, Г.Г. Малинецкого. Послесл. Г.Г. Малинецкого. Изд. 2-е, испр.и доп. – М.: Едиториал УРСС, – 224 с.

21. Мандель, Л., Вольф, Э. (2000).Оптическая когерентность и квантовая оптика. – М.: Физматлит, – 896 с.

22. Дарвин, Ч. (1991). Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь. Серия: Классики науки - СПб.: Наука, – 37 с.

